

Referencias del artículo: Castellanos, E., Ariano-Sánchez, D., Martínez-Fausto, M., Fuentes, G., Monzón-Sierra, J. & Santos-Ruiz, F. (2026). Investigación ambiental en la UVG: una mirada retrospectiva y prospectiva desde la biodiversidad, el agua y el cambio climático. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala* 48.

1. Aguilar, K., Contreras, R. & Zapeta, A. (2023). *La realidad actual del potencial hídrico de Guatemala*. Documento técnico, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.
2. Aguilar-Støen, M., Taylor, M. & Castellanos, E. (2016). Agriculture, land tenure and international migration in rural Guatemala. *Journal of Agrarian Change* 16(1): 123-144. <https://doi.org/10.1111/joac.12091>
3. Anchukaitis, K. J., Taylor, M. J., Leland, C., Pons, D., Martin-Fernández, J. & Castellanos, E. J. (2014). Tree-ring reconstructed dry season rainfall in Guatemala. *Climate Dynamics* 43: 189-203. <https://doi.org/10.1007/s00382-014-2407-y>
4. Anchukaitis, K. J., Taylor, M. J., Martin-Fernández, J., Pons, D., Dell, M., Chopp, C. & Castellanos, E. J. (2013). Annual chronology and climate response in *Abies guatemalensis* Rehder (Pinaceae) in Central America. *The Holocene* 23(2): 270-277. <https://doi.org/10.1177/0959683612455548>
5. Andrade, E., Morales, M. & Ariano-Sánchez, D. (2018). Toxicity of the feathers of Yellow Grosbeak, *Pheucticus chrysopheplus* (Passeriformes: Cardinalidae), a chemically defended neotropical bird. *Revista de Biología Tropical* 66(4): 1530-1535. <https://doi.org/10.15517/rbt.v66i4.32059>
6. Angelsen, A., Aguilar-Støen, M., Ainembabazi, J. H., Castellanos, E. J. & Taylor, M. J. (2020). Migration, remittances, and forest cover change in rural Guatemala and Chiapas, Mexico. *Land* 9(3): 88. <https://doi.org/10.3390/land9030088>
7. Ariano-Sánchez, D. (2008). Envenomation by a wild Guatemalan beaded lizard *Heloderma horridum charlesbogerti*. *Clinical Toxicology* 46 (9): 897-899. <https://doi.org/10.1080/15563650701733031>
8. Ariano-Sánchez, D. & Campbell, J. (2018). A new species of *Rhadinella* (Serpentes: Dipsadidae) from the dry forest of Motagua Valley, Guatemala. *Zootaxa* 4442 (2): 338-344. <https://doi.org/10.1080/15563650701733031>
9. Ariano-Sánchez, D. & Monzón-Sierra, J. (2026). Publicaciones científicas revisadas por pares relacionadas a biodiversidad de investigadores afiliados a la Universidad del Valle de Guatemala para el período 1971-2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19027226>
10. Ariano-Sánchez, D., Muccio, C., Rosell, F. & Reinhardt, S. (2020a). Are trends in Olive Ridley sea turtle (*Lepidochelys olivacea*) nesting abundance affected by El Niño Southern Oscillation (ENSO) variability? Sixteen years of monitoring on the Pacific coast of northern Central America. *Global Ecology and Conservation* 24: e01339. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01339>
11. Ariano-Sánchez, D., Mortensen, R., Reinhardt, S. & Rosell, F. (2020b). Escaping drought: Seasonality effects on home range, movement patterns and habitat selection of the Guatemalan Beaded Lizard. *Global Ecology and Conservation* 23: e01178. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01178>

12. Ariano-Sánchez, D., Mortensen, R. M., Wilson, R. P., Bjureke, P., Reinhardt, S. & Rosell, F. (2022). Temperature and Barometric Pressure Affect the Activity Intensity and Movement of an Endangered Thermoconforming Lizard. *Ecosphere* 13(3): e3990. <https://doi.org/10.1002/ecs2.3990>
13. Ariano-Sánchez, D., Nesthus, A., Rosell, F. & Reinhardt, S. (2023). Developed black beaches – too hot to emerge? Factors affecting sand temperatures at nesting grounds of olive ridley sea turtles (*Lepidochelys olivacea*). *Climate Change Ecology* 5: 100074. <https://doi.org/10.1016/j.ecochg.2023.100074>
14. Arvelo, W., Sosa, S., Juliao, P., López, M., Estevéz, A., López, B., Morales-Betoulle, M., González, M., Gregoricus, N., Hall, A., Vinje, J., Parashar, U. & Lindblade, K. (2012). Norovirus outbreak of probable waterborne transmission with high attack rate in a Guatemalan resort. *Journal of Clinical Virology* 55(1): 8-11. <https://doi.org/10.1016/j.jcv.2012.02.018>
15. Auliya, M., Altherr, S., Ariano-Sánchez, D., Baard, E., Brown, C., Cantu, J., Gentile, G., Gildenhuys, P., Henningheim, E., Hintzmann, J., Kanari, K., Krvavac, M., Lettink, M., Lippert, J., Luiselli, L., Pasachnik, S. & Zigler, T. (2017). Trade in live reptiles, its impact on wild populations, and the role of the European market. *Biological Conservation* 204: 103-119. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.05.017>
16. Basterrechea, M. & Guerra Noriega, A. (2019). Recursos hídricos. En: *Primer reporte de evaluación del conocimiento sobre cambio climático en Guatemala*. Castellanos, E. J., Paiz-Estévez, A., Escribá, J., Rosales-Alconero, M. & Santizo, A. (eds.). Editorial Universitaria UVG, Guatemala. pp. 86-107.
17. Botterell, Z., Ardren, J., Dove, E., McArthur, E., Addison, D., Adegbile, O., Agamboue, P., Agyekumhene, P., Allman, P., Alterman, A., Anderson, A., Arenholz, T., Ariano-Sánchez, D. et al. (2025). A global assessment of microplastic abundance and characteristics on marine turtle nesting beaches. *Marine Pollution Bulletin* 215: 117768. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.117768>
18. Cadena-Castañeda, O. J., Monzón-Sierra, J. & Cortéz-Torres, C. (2016). Studies in Guatemalan Ensifera: *Mayacephalus* (Orthoptera: Tettigoniidae) a new cone-headed katydid genus. *Zootaxa* 4084 (2): 293-300. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4084.2.9>
19. Cano, E. B. & Schuster, J. C. (1995). A new species of *Petrejoides* from Guatemala and comments on *Petrejoides michoacanae* (Coleoptera: Passalidae). *The Florida Entomologist* 78(2): 246-250.
20. Cano, E. B. & Schuster, J. C. (2012). A new species of *Oileus* Kaup (Coleoptera, Passalidae) from Guatemala, with a key to the species of the genus. *ZooKeys* 194: 81-87. <https://doi.org/10.3897/zookeys.194.2963>
21. Cano, P. (2020). *Boyas multisensoriales para el monitoreo de posibles áreas vulnerables a la proliferación de la cianobacteria en el Lago de Atitlán*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3974>
22. Castellanos, E. J. (2011). *Elaboración del primer mapa nacional sobre el carbono capturado por plantaciones y bosques naturales de Guatemala*. Informe Final Proyecto FODECYT No. 08-2008. CONCYT, SENACYT, FONACYT, Universidad del Valle de Guatemala y Universidad Rafael Landívar. <https://www.sidalc.net/search/Record/KOHA-OAI-BVE:136642>

23. Castellanos, E. J. (2022). Central America in dire need of inclusive climate resilient development with support from the international community. *PLOS Climate* 1(11): e0000105. <https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000105>
24. Castellanos, E. J. & Fuentes-Braeuner, G. (2026a). Publicaciones científicas revisadas por pares relacionadas a cambio climático de investigadores afiliados a la Universidad del Valle de Guatemala para el período 2000-2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19027454>
25. Castellanos, E. J. & Fuentes-Braeuner, G. (2026b). Informes técnicos relacionados a cambio climático de investigadores afiliados a la Universidad del Valle de Guatemala para el período 2000-2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19053573>
26. Castellanos, E. J., Bonilla, C. & Quilo, A. (2007). *Cuantificación de carbono capturado por bosques comunales y municipales de cinco municipios en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango*. Informe Final Proyecto AGROCYT No. 051-2004. Centro de Estudios Ambientales, Universidad del Valle de Guatemala y CARE Guatemala. https://res.cloudinary.com/webuvg/image/upload/v1573141256/WEB/Investigacion/Centros%20de%20investigaci%C3%B3n/Centro%20de%20Estudios%20Ambientales%20y%20Biodiversidad%20CEAB/Publicaciones/Cambio%20clim%C3%A1tico/Otras%20publicaciones/16.CEAB_2007_cuantificacion-carbono-bosques-san-marcos-huehuetenango.pdf
27. Castellanos, E. & Guerra, A. (2009). *El cambio climático y sus efectos sobre el desarrollo humano en Guatemala*. PNUD Guatemala. https://portal.export.com.gt/portal/encadenamientos/Efectos_CC_sobre_DH.pdf
28. Castellanos, E. J., Lemos, M. F., Astigarraga, L., et al. (2022). Central and South America. En: *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Pörtner, H. O. et al. (eds.). (IPCC AR6 WGII). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844.014>
29. Castellanos, E. J., Paiz-Estévez, A., Escribá, J., Rosales-Alconero, M. & Santizo, A. (eds.). (2019). *Primer reporte de evaluación del conocimiento sobre cambio climático en Guatemala*. Editorial Universitaria UVG. <https://sgccc.org.gt/category/reporte-de-cambio-climatico-guatemala/>
30. Castellanos, E. J., Quilo, A. & Mato Amboage, R. (2010). *Metodología para la estimación del contenido de carbono en bosques y sistemas agroforestales en Guatemala*. Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad, Universidad del Valle de Guatemala y CARE Guatemala. <https://www.sidalc.net/search/Record/KOHA-OAI-BVE:136593>
31. Castellanos, E. J., Regalado, O., Pérez, G., Montenegro, R., Ramos, V. & Incer, D. (2011). *Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala 2006 y Dinámica de la Cobertura Forestal 2001-2006*. Universidad del Valle de Guatemala, Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Universidad Rafael Landívar. <http://www.infoiarna.org.gt/wp-content/uploads/2017/11/Coedicin39.MapadecoberturaforestaldeGuatemala2006ydinmicadela Cobertura Forestal 2001-2006.pdf>
32. Castellanos, E. J., Thomas, T. S. & Dunston, S. (2018). *Climate change, agriculture, and adaptation options for Guatemala*. International Food Policy Research Institute (IFPRI). <https://cgspace.cgiar.org/items/ae072d18-eb29-421f-abd1-cc279f240d03>
33. Castellanos, E. J., Tucker, C., Eakin, H., Morales, H., Barrera, J. F. & Díaz, R. (2013). Assessing the adaptation strategies of farmers facing multiple stressors: Lessons from the Coffee and Global Changes project in Mesoamerica. *Environmental Science & Policy* 26: 19-28. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.07.003>

34. Castellanos, E., Díaz, R., Eakin, H. & Jiménez, G. (2008a). Understanding the resources of small coffee growers within the global coffee chain through a livelihood analysis approach. En: *Applying ecological knowledge to ecological decisions*. Tiessen, H. & Stewart, J. (eds.). Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE). https://www.iaii.int/admin/site/sites/default/files/Applying_Ecological_Knowledge_to_Land_use_Decisions.pdf
35. Castellanos, E., Quilo C., A. E., Montenegro, R. & Quemé, S. (2008b). *Estimación del contenido de carbono en bosques del altiplano occidental de Guatemala (Fase III): Informe de mediciones realizadas en el 2007–2008*. Centro de Estudios Ambientales, Universidad del Valle de Guatemala y CARE. https://res.cloudinary.com/webuvg/image/upload/v1573141260/WEB/Investigacion/Centros%20de%20investigaci%C3%B3n/Centro%20de%20Estudios%20Ambientales%20y%20Biodiversidad%20CEAB/Publicaciones/Cambio%20clim%C3%A1tico/Otras%20publicaciones/15.CEAB_2008_estimacion-carbono-bosques-altiplano-occidental.pdf
36. Cavazos, T., Bettolli, M. L., Campbell, D., Sánchez Rodríguez, R. A., Mycoo, M., Arias, P. A., Rivera, J., Reboita, M. S., Gulizia, C., Hidalgo, H. G., Alfaro, E. J., Stephenson, T. S., Sörensson, A. A., Cerezo-Mota, R., Castellanos, E. J., Ley, D. & Mahon, R. (2024). Challenges for climate change adaptation in Latin America and the Caribbean region. *Frontiers in Climate* 6: 1392033. <https://doi.org/10.3389/fclim.2024.1392033>
37. Chiller, T., Mendoza, C., López, M., Alvarez, M., Hoekstra, R., Keswick, B. & Luby, P. (2006). Reducing diarrhoea in Guatemalan children: randomized controlled trial of flocculant–disinfectant for drinking-water. *Bulletin of the World Health Organization* 84: 28-35. <https://doi.org/10.2471/blt.04.016980>
38. Cifuentes, M., Henry, M., Réjou-Méchain, M., López, O. R., Castellanos, E. J., et al. (2015b). Overcoming obstacles to sharing data on tree allometric equations. *Annals of Forest Science* 72: 789-794. <https://doi.org/10.1007/s13595-015-0467-8>
39. Cifuentes, M., Henry, M., Réjou-Méchain, M., Wayson, C., Zapata-Cuartas, M., Piotto, D., Alice Guier, F., Castañeda Lombis, H., Castellanos, E. J., et al. (2015a). Guidelines for documenting and reporting tree allometric equations. *Annals of Forest Science* 72: 763-768. <https://doi.org/10.1007/s13595-014-0415-z>
40. CONAP. (2005). *Política Nacional de Humedales de Guatemala*. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 40 pp.
41. CONAP. (2008). *Guatemala y su biodiversidad: un enfoque histórico, cultural, biológico y económico*. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Oficina Técnica de Biodiversidad, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 650 pp.
42. CONAP. (2015). *Estrategia Nacional de manejo y conservación de tortugas marinas de Guatemala*. Documento técnico No. 02-2015. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 56pp.
43. CONAP. (2019). *Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete Abies guatemalensis Rehder 2019 – 2028*. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 35 pp.
44. CONAP. (2020). *Estrategia Nacional de Conservación del Heloderma y su Hábitat 2020-2025*. Ariano, D. (ed.). Publicación técnica No. 8-2020. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 17pp.

45. CONAP-ZOOTROPIC-CECON-TNC. (2011). *Plan de Conservación de las Regiones Secas de Guatemala*. Ariano, D. & Secaira, E. (eds.). Documento Técnico No. 99 (01-2011). Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Guatemala City, Guatemala. 76 pp.
46. Corman, J., Carlson, E., Dix, M., Girón, N., Roegner, A., Veselá, J., Chandra, S., Elser, J. & Rejmánková, E. (2015). Nutrient dynamics and phytoplankton resource limitation in a deep tropical mountain lake. *Inland Waters* 5(4): 371-386. <https://doi.org/10.5268/IW-5.4.843>
47. CUNZAC-USAC & CONAP. (2020). *Estrategia de Conservación del Quetzal (Pharomachrus mocinno mocinno) y su hábitat en Guatemala*. Publicación técnica No. 9-2020. Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 66 pp.
48. Dahinten-Bailey, H., Serrano, M., Alonso-Ascencio, M., Cruz-Font, J., Rosito-Prado, I., Ruiz-Villanueva, K., Vázquez-Almazán, C. & Ariano-Sánchez, D. (2021). A new species of *Bolitoglossa* (Caudata: Plethodontidae) of the *Bolitoglossa franklini* group from an isolated cloud forest in northern Guatemala. *Zootaxa* 4966: 202-214. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4966.2.7>
49. Dardón, M. (2001). *La cuenca del Lago de Izabal: historia y desarrollo*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1773>
50. Díaz, R., Castellanos, E. & Jiménez, G. (2009). Condiciones para la adaptación de pequeños productores de café ante presiones económicas mediante procesos de “upgrading” en la cadena productiva. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica* 10: 61-72.
51. Dix, M. W. & Dix, M. A. (2007). Integrated approaches to orchid conservation in Guatemala: past, present and future, opportunities and challenges. *Lankesteriana* 7(1–2): 266-268.
52. Dix, M., Gómez, S., García-Oliva, O., Dix, M., Romero-Oliva, C. & García-Polo, J. (2022). Ingreso de nitrógeno y fósforo al lago Atitlán (Guatemala) vía deposición atmosférica. *Ciencia, Tecnología y Salud* 9(1): 6-18. <https://doi.org/10.36829/63CTS.v9i1.1043>
53. Dowd, S., John, D., Eliopolus, J., Gerba, C., Naranjo, J., Klein, R., López, B., de Mejía, M., Mendoza, C. & Pepper, L. (2003). Confirmed detection of *Cyclospora cayetanensis*, *Encephalitozoon intestinalis* and *Cryptosporidium parvum* in water used for drinking. *Journal of Water and Health* 1(3): 117-123. <https://doi.org/10.2166/wh.2003.0014>
54. Dyson, C., Pfennig, A., Ariano-Sánchez, D., Lachance, J., Mendelson III, J. & Goodisman, M. (2022). Genome of the endangered Guatemalan Beaded Lizard, *Heloderma charlesbogerti*, reveals evolutionary relationships of squamates and declines in effective population sizes. *G3 Genes|Genomes|Genetics* 12: jkac276. <https://doi.org/10.1093/g3journal/jkac276>
55. Eakin, H., Bojórquez-Tapia, L. A., Díaz, R., Castellanos, E. & Haggar, J. (2011). Adaptive capacity and social–environmental change: Theoretical and operational modeling of smallholder coffee systems response in the Mesoamerican Pacific Rim. *Environmental Management* 47: 352–367. <https://doi.org/10.1007/s00267-010-9603-2>
56. Eakin, H., Morales, H., Castellanos, E. J., Cruz-Bello, G. & Barrera, J. F. (2013b). Coffee, disasters and social–ecological resilience in Guatemala and Chiapas, Mexico. En: *Natural disasters and adaptation to climate change*. Boulter, S. et al. (eds.). Cambridge University Press. pp. 173-190. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511845710.023>
57. Eakin, H., Tucker, C., Castellanos, E. J., Díaz-Porrás, R., Barrera, J. F. & Morales, H. (2013a). Adaptation in a multi-stressor environment: Perceptions and responses to climatic and

- economic risks by coffee growers in Mesoamerica. *Environment, Development and Sustainability* 15: 905-926. <https://doi.org/10.1007/s10668-013-9466-9>
58. Echeverría, E. (2018). *Diseño de una central hidroeléctrica de bombeo con turbina reversible situado en el lago de Amatitlán en Guatemala*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3491>
59. Eisermann, K., Lewis, G. P., Forest, F., Gagnon, E., Csiba, L., Aju, J. & Williamson, J. (2025). *Erythrostemon guatemalensis* (Leguminosae: Caesalpinioideae: Caesalpinieae), a new Endangered tree species from the Pacific Slope highlands of Guatemala. *Kew Bulletin* 80: 663-678. <https://doi.org/10.1007/s12225-025-10300-0>
60. Escobar, F. (2025). *Identificación y mapeo de zonas vulnerables a desastres naturales a lo largo de una sección crítica de la cuenca del río Motagua en Guatemala, mediante sistemas de información geográfica*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6097>
61. Escobar, J., Avelar, R. & Argueta, S. (2015). *CubeSat Fase 2*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/731>
62. Estrada, O. (2024). *Interacciones moleculares en la biorremediación: modelado computacional y validación experimental de nanopartículas magnéticas de quitosano*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/6269>
63. Fuentes, G., Castellanos, E. J. & Juárez Calderón, M. A. (2019). Acciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. En: *Primer reporte de evaluación del conocimiento sobre cambio climático en Guatemala*. Castellanos, E. J. et al. (eds.). Editorial Universitaria UVG. pp. 264-297. <https://sgccc.org.gt/category/reporte-de-cambio-climatico-guatemala/>
64. García, B. (2017). *Diseño y fabricación de una estructura para un CubeSat 1U*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3676>
65. García-Oliva, O., Dix, M. A., Martínez-Fausto, M. M., Bocel, J. E., Garcia-Polo, J., Vargas-López, N., Reyes Morales, F., van Tuylen, S. & Dix, M. W. (2026). Climate change and El Niño Southern Oscillation influence on mixing regime and water quality in a deep tropical mountain lake. *Limnology and Oceanography Letters* 11: e70115. <https://doi.org/10.1002/lol2.70115>
66. GBIF (24 Febrero 2026). Ocurrencias registradas por la Universidad del Valle de Guatemala. <https://doi.org/10.15468/dl.77zwww>
67. Gilmore, E. A., Wrathall, D., Adams, H., Buhaug, H., Castellanos, E. J., Hilmi, N., McLeman, R., Singh, C. & Adelekan, I. (2024). Defining severe risks related to mobility from climate change. *Climate Risk Management* 44: 100601. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2024.100601>
68. Girón, F. (2022). La sequía hidrológica vista desde la perspectiva de agricultores: narrativas sobre las causantes de las sequías del corredor seco de Guatemala. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala* 44: 53-58. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4364>
69. Gluszek, S., Ariano-Sánchez, D., Cremona, P., Goynechea, A., Luque, D., McLoughlin, L., Morales, A., Reuter, A., Rodríguez, J., Radachowsky, J. & Knight, A. (2021). Emerging trends of the illegal wildlife trade in Mesoamerica. *Oryx* 1-9. <https://doi.org/10.1017/S0030605319001133>

70. González, F. & Monzón-Sierra, J. (2022). An updated synopsis of *Aristolochia* (Aristolochiaceae) in Guatemala. *Brittonia* 74: 239-264. <https://doi.org/10.1007/s12228-022-09704-0>
71. Gorneau, J. A., Jones, D. L., Monzón-Sierra, J. & Jason, J. J. (2023). Three new species of the genus *Argyresthia* Hübner, [1825] from Guatemala, with notes on host plant evolution and Nearctic taxa (Lepidoptera: Argyresthiidae). *SHILAP* 51(201): 159-181. <https://doi.org/10.57065/shilap.444>
72. Hacoheñ-Domené, A., Polanco-Vásquez, F., Estupiñan-Montaño, C. & Graham, R. T. (2020). Description and characterization of the artisanal elasmobranch fishery on Guatemala's Caribbean coast. *PLoS ONE* 15(1): e0227797. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227797>
73. Hagen, I., Huggel, C., Ramajo, L., Chacón, N., Ometto, J. P., Postigo, J. C. & Castellanos, E. J. (2022). Climate change-related risks and adaptation potential in Central and South America during the 21st century. *Environmental Research Letters* 17: 033002. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac5271>
74. Hall-Clifford, R., Arzu, A., Contreras, S., Croissert Muguercia, M. G., de Leon Figueroa, D. X., Ochoa Elias, M. V., et al. (2022). Toward co-design of an AI solution for detection of diarrheal pathogens in drinking water within resource-constrained contexts. *PLOS Global Public Health* 2(8): e0000918. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000918>
75. Hannah, L., Donatti, C. I., Harvey, C. A., Alfaro, E., Rodríguez, D. A., Bouroncle, C., Castellanos, E. J., et al. (2017). Regional modeling of climate change impacts on smallholder agriculture and ecosystems in Central America. *Climatic Change* 141: 29-45. <https://doi.org/10.1007/s10584-016-1867-y>
76. Henry, M., Cifuentes, M., Réjou-Méchain, M., Piotto, D., Castellanos, E. J., et al. (2015a). Recommendations for the use of tree models to estimate national forest biomass and assess their uncertainty. *Annals of Forest Science* 72: 769-777. <https://doi.org/10.1007/s13595-015-0465-x>
77. Henry, M., Réjou-Méchain, M., Cifuentes, M., Wayson, C., Piotto, D., Castellanos, E. J., et al. (2015b). An overview of existing and promising technologies for national forest monitoring. *Annals of Forest Science* 72: 779-788. <https://doi.org/10.1007/s13595-015-0463-z>
78. Herbin, D. & Monzón, J. (2020). Biodiversity in Guatemala: description of five new species of Mimallonidae (Lepidoptera: Mimallonoidea). *Antenor* 7(1): 69-79.
79. Hoponick, J., Mulhern, R., Castellanos, E., Wood, E., McWilliams, A., Herrera, I., Liyanapatirana, C., Weber, F., Levine, K., Thorp, E., Bynum, N., Amato, K., Najera, M., Baker, J., Van Houtven, G., Henry, C., Wade, C. & Kondash, A. (2022). A participatory science approach to evaluating factors associated with the occurrence of metals and PFAS in Guatemala City tap water. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19: 6004. <https://doi.org/10.3390/ijerph19106004>
80. INAB, CONAP, MARN & MAGA. (2022). *ER Monitoring Report (ER-MR). Emission Reduction Program: Guatemala. Reporting period 01-01-2020 to 31-12-2020 (Version 8.0)*. Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund. https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/default/files/documents/guatemala_erp_er_mr_2020_v8.0_final.pdf

81. Klein, J., Tucker, C., Steger, C., Nolin, A., Reid, R., Hopping, K., Yeh, E., Pradhan, M., Taber, A., Molden, D., et al. (2019a). An integrated community and ecosystem-based approach to disaster risk reduction in mountain systems. *Environmental Science & Policy* 94: 143-152. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.12.034>
82. Klein, J., Tucker, C., Nolin, A., Hopping, K., Reid, R., Steger, C., Gret-Regamey, A., Lavorel, S., Muller, B., Yeh, E., et al. (2019b). Catalyzing transformations to sustainability in the world's mountains. *Earth's Future* 7: 547-557. <https://doi.org/10.1029/2018EF001024>
83. Kondash, A., Herrera, I., Castellanos, E., Baker, J., Leiva, B., Van Houtven, G., Fuentes, G., Alfaro, G., Henry, C., Wade, C. & Hoponick, J. (2021). Food, energy, and water nexus research in Guatemala – A systematic literature review. *Environmental Science & Policy* 124: 175-185. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.06.009>
84. Leiva, B., Van Houtven, G., Vásquez, W. & Nájera, A. (2023). Valuing water service reliability and in-home water storage: A hedonic price model from Guatemala. *Utilities Policy* 82: 101526. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2023.101526>
85. Ley, D., Guillén Bolaños, T., Castañeda, A., Hidalgo, H. G., Girot, P. O., Fernández, R., Alfaro, E. J. & Castellanos, E. J. (2023). Central America urgently needs to reduce the growing adaptation gap to climate change. *Frontiers in Climate* 5: 1215062. <https://doi.org/10.3389/fclim.2023.1215062>
86. Lindken, T., Anderson, C., Ariano-Sánchez, D., Barki, G., Biggs, C., Bowles, P., Chaitanya, R., Cronin, D., Jahning, S., Jeschke, J., Kennerley, R., Lacher, T., Luedtke, J., Liu, C., Long, B., Mallon, D., Martin, G., Meri, S., Pasachnik, S., Reynoso, V., Stanford, C., Stephenson, P., Tolley, K., Torres-Carvajal, O., Waldien, D., Woinarski, J. & Evans, T. (2024). What factors influence the rediscovery of lost tetrapod species? *Global Change Biology* 30: 1-18. <https://doi.org/10.1111/gcb.17107>
87. Lopera, T. (1997). *Plan preliminar de manejo integral de la microcuenca del Río Pinula con énfasis en el recurso hídrico*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/219>
88. Macz, H. (1998). *Manejo y explotación del agua subterránea en la micro cuenca del río El Frutal*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/224>
89. Magalhães, C. & Wehrtmann, I. S. (2025). Taxonomic revision and distribution of the freshwater crabs of the family Pseudothelphusidae (Decapoda, Brachyura) from Guatemala, with the descriptions of two new species and keys to the species of all genera. *Zoosystema* 47(26): 581-615. <https://doi.org/10.5252/zoosystema2025v47a26>
90. Magrin, G. O., Marengo, J. A., Castellanos, E. J., et al. (2014). Central and South America. En: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Barros, V. R. et al. (eds.). (IPCC AR5 WGII). Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap27_FINAL.pdf
91. MARN. (2025). *Informe ambiental del Estado periodo 2024-2025*. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala. https://www.marn.gob.gt/wpfd_file/informe-ambiental-del-estado-de-guatemala-periodo-2024/
92. MARN, SGCCC & PNUD. (2021). *Tercera comunicación nacional sobre cambio climático de Guatemala*. Editorial Universitaria UVG. https://www.marn.gob.gt/paginas/Direccin_de_Cambio_Climtico

93. Martínez-Fausto, M. & Santos-Ruiz, F. (2026a). Publicaciones revisadas por pares relacionadas al recurso hídrico realizadas por investigadores de la Universidad del Valle de Guatemala (2001-2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19027856>
94. Martínez-Fausto, M. & Santos-Ruiz, F. (2026b). Tesis e informes técnicos relacionados al recurso hídrico realizadas por investigadores y estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (1988-2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19027909>
95. Méndez, E. (2013). *Análisis de factibilidad para la implementación de micro-hidroeléctricas como plataforma para el desarrollo comunitario sostenible en Mixco*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2842>
96. Mielke, C. G. C., Grehan, J. R. & Monzón-Sierra, J. (2022). *Weymerella* gen. n. with description of two new species from Mexico and Guatemala (Lepidoptera: Hepialidae). *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo* N.F. 43(2): 92–101.
97. Mó, E. A., García-Martínez, R. & Monzón-Sierra, J. (2021). *Tillandsia atitlanensis* (Bromeliaceae: Tillandsioideae), una nueva especie guatemalteca con flores blancas. *Lacandonia* 15(1): 23-30.
98. Montenegro, R. & Castellanos, E. J. (2008). Dinámica forestal en seis bosques comunitarios comparada con la dinámica forestal observada en los respectivos municipios. *Revista de la Universidad del Valle de Guatemala* 17: 70-78. <https://repositorio.uvg.edu.gt/bitstreams/fda11d71-5a91-4b0f-98bf-a88ac136c4a0/download>
99. Monzón-Sierra, J. (2017). Four new species of *Chrysina* Kirby (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) from Guatemala and Honduras. *Insecta Mundi* 0543: 1-12.
100. Monzón-Sierra, J. & Cano, E. B. (1999). *Plusiotis ericsmithii* (Coleoptera: Scarabaeidae): a new metallic species from eastern Guatemala. *Insecta Mundi* 13(3-4): 213-215.
101. Monzón-Sierra, J. & Hawks, D. C. (2020). A new cryptic species of metallic *Chrysina* Kirby (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) from western Honduras. *Insecta Mundi* 0802: 1-5.
102. Olivares, J., Centeno, S. P., Quiroz, V. & Castellanos, E. J. (2023). *Información climática disponible y recomendaciones para su uso en la inversión pública en los países del COSEFIN/SICA*. CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/707e88d9-7ec8-446b-ae92-2e040a0a6a11/content>
103. Ortiz, P. (2019). *Estudio y diseño de una hidroeléctrica pequeña en el Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3573>
104. Paulson, M. E., Evans, T., Andersson, K. & Castellanos, E. J. (2014). Decentralization, forest management, and forest conditions in Guatemala. *Journal of Land Use Science* 9: 1-19. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2014.915350>
105. Pons, D., Castellanos, E., Conde, D., Brincker, J., Incer, D. & López, A. (2018). Escenarios de aridez para Guatemala para los años 2030, 2050 y 2070 utilizando modelos de cambio climático. *Revista Yu'am* 2(4): 4–16. <https://revistayuam.com/wp-content/uploads/2018/09/Art%C3%ADculo-cient%C3%ADfico-UVG-Aridez-1.pdf>

106. Pons, D., Taylor, M. J., Griffin, D., Castellanos, E. J. & Anchukaitis, K. J. (2016). On the production of climate information in the high mountain forests of Guatemala. *Annals of the American Association of Geographers* 106: 1-18. <https://doi.org/10.1080/24694452.2016.1235481>
107. Pörtner, H.-O., Scholes, R. J., Arneth, A., Barnes, D. K., Burrows, M. T., Diamond, S. E., Duarte, C. M., Kiessling, W., Leadley, P., Managi, S., McElwee, P., Midgley, G., Ngo, H. T., Obura, D., Pascual, U., Sankaran, M., Shin, Y. J. & Val, A. L. (2023). *Overcoming the coupled climate and biodiversity crises and their societal impacts*. *Science* 380(6642): eabl4881. <https://doi.org/10.1126/science.abl4881>
108. Pretorius, M., Jeon, I., Martínez-Fausto, M., Novelli, N., Galindo, J., Ryberg, E., Derby, M., Kim, J. & Dyson, A. (2026). Building-integrated solar water disinfection system for reliable year-round drinking water safety. *npj Clean Water* 9: e00539. <https://doi.org/10.1038/s41545-025-00539-2>
109. Ramos, C. E., Castellanos, E. J. & Restrepo, C. (2012). The transfer of modern organic carbon by landslide activity in tropical montane ecosystems. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences* 117(G03016). <https://doi.org/10.1029/2011JG001838>
110. Ramos-Castillo, A., Castellanos, E. J. & Galloway McLean, K. (2017). Indigenous peoples, local communities and climate change mitigation. *Climatic Change* 140(1): 1-4. <https://doi.org/10.1007/s10584-016-1873-0>
111. Rangel, J., Lopez, B., Alvarez, M., Mendoza, C. & Luby, S. (2003). A novel technology to improve drinking water quality: a microbiological evaluation of in-home flocculation and chlorination in rural Guatemala. *Journal of Water and Health* 1(1): 15-22. <https://doi.org/10.2166/wh.2003.0003>
112. Regalado, O., Villagrán, X., Pérez, G., Montenegro, R., Ramos, V. & Incer, D. (2012). *Mapa de cobertura forestal de Guatemala 2010 y dinámica de la cobertura forestal 2006-2011*. https://www.researchgate.net/publication/281861610_MapadecoberturaforestaldeGuatemala2010ydinamicadelacoberturaforestal2006-2010
113. Rejmánková, E., Komárek, J., Dix, M., Komárková, J. & Giron, N. (2011). Cyanobacterial blooms in Lake Atitlan, Guatemala. *Limnologica* 41: 296-302. <https://doi.org/10.1016/j.limno.2010.12.003>
114. Reyes, G., Monzón-Sierra, J. & Ariano-Sánchez, D. (2022). Rediscovery after 48 years and geographic range extension of *Abronia anzueto* (Campbell & Frost, 1993) (Squamata: Anguillidae) from Agua Volcano, Guatemala. *Revista Latinoamericana de Herpetología* 5(4): 108-111. <https://doi.org/10.22201/fc.25942158e.2022.4.554>
115. Robb, J., Haggard, J., Lamboll, R. & Castellanos, E. (2019). Exploring the value-action gap through shared values, capabilities and deforestation behaviours in Guatemala. *Environmental Conservation* 46(3): 1-8. <https://doi.org/10.1017/S0376892919000067>
116. Rodas, E., Alay, J. & Barrios, K. (2016). *CubeSat Fase 3*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/2982>
117. Ruano, S. (2005). *Elaboración de una propuesta de plan de conservación de sitio para el Lago Güija*. Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/1913>

118. Scheel, A. (2011). *Estudio de pre factibilidad del proyecto hidroeléctrica de la finca El Paraíso de Secanquím utilizando las cuencas del río Sayté, el río Chisay y la quebrada Muquilá ubicados en el municipio de Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/399>
119. Schmitt-Harsh, M., Evans, T. P., Castellanos, E. J. & Randolph, J. C. (2012). Carbon stocks in coffee agroforests and mixed dry tropical forests in the western highlands of Guatemala. *Agroforestry Systems* 86: 141-157. <https://doi.org/10.1007/s10457-012-9549-x>
120. Schuster, J. C. (1992). Passalidae: State of larval taxonomy with description of New World species. *The Florida Entomologist* 75(3): 357-369.
121. Schuster, J. C. & Cano, E. B. (2006). What can Scarabaeoidea contribute to the knowledge of the biogeography of Guatemala? *Coleopterists Society Monograph* 5, *Coleopterists Bulletin Supplement* 60: 57-70.
122. Schuster, J. C., Cano, E. B. & Boucher, S. (2005). *Ogyges* and *Veturius* (Coleoptera: Passalidae) in Central America: Synonymies, range extensions and new species. *Acta Zoológica Mexicana* 21(2): 115-132. <https://doi.org/10.21829/azm.2005.2121990>.
123. Schuster, J. C. & Reyes-Castillo, P. (1981). New world genera of Passalidae (Coleoptera): a revision of larvae. *Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de México* 25: 79-116.
124. Schuster, J. C., Cano, E. B. & Cardona, C. (2000). Un método sencillo para priorizar la conservación de los bosques nubosos de Guatemala, usando Passalidae (Coleoptera) como organismos indicadores. *Acta Zoológica Mexicana* 80: 197-209. <https://doi.org/10.21829/azm.2000.80801900>
125. Serrano, M. J., Grajeda-Estrada, R., Villalobos, A., Álvarez-Ruano, M. R. & Vázquez-García, J. A. (2020). *Magnolia poqomchi*, a new species of subsection *Magnolia* (Magnoliaceae) from San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, Guatemala. *Phytotaxa* 454(4): 231-243. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.454.4.1>
126. Taylor, M. J., Aguilar-Støen, M., Castellanos, E., Moran-Taylor, M. J. & Gerkina, K. (2016). International migration, land use change and the environment in Ixcán, Guatemala. *Land Use Policy* 54: 290-301. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.02.024>
127. Taylor, M., Moran-Taylor, M., Castellanos, E. & Elías, S. (2011). Burning for sustainability: Biomass energy, international migration, and the move to cleaner fuels and cook stoves in Guatemala. *Annals of the Association of American Geographers* 101(4): 1-11. <https://doi.org/10.1080/00045608.2011.568881>
128. Tucker, C. M., Eakin, H. & Castellanos, E. J. (2010). Perceptions of risk and adaptation: Coffee producers, market shocks, and extreme weather in Central America and Mexico. *Global Environmental Change* 20(1): 23-32. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.07.006>
129. Tucker, C., Randolph, J. C. & Castellanos, E. (2007). Institutions, biophysical factors and history: An integrative analysis of private and common property forests in Guatemala and Honduras. *Human Ecology* 35: 259-274. <https://doi.org/10.1080/19186444.2010.11658221>

130. Vásquez, F., Leiva, B., Aksan, A. & Van Houtven, G. (2025). Herding behavior in household water storage: a spatial analysis of Guatemala City. *Water Economics and Policy* 11(1): e2540019. <https://doi.org/10.1142/S2382624X25400193>
131. Velásquez, J. (2016). *Propuesta para la mitigación de desastres por inundaciones en el municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/3144>
132. Wade, C., Baker, J., Van Houtven, G., Cai, Y., Lord, B., Castellanos, E., Leiva, B., Fuentes, G., Alfaro, G., Kondash, A. J., Henry, C., Shaw, B. & Hoponick, J. (2022). Opportunities and spatial hotspots for irrigation expansion in Guatemala to support development goals in the food-energy-water nexus. *Agricultural Water Management* 267: 107608. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.107608>
133. Warner, W. B. & Monzón-Sierra, J. (1993). A new *Plusiotis* from Guatemala and Belize (Coleoptera: Scarabaeidae). *Insecta Mundi* 7(1): 211–214.
134. Yoshimoto, J., Salinas-Gutiérrez, J. L. & Barrios, M. (2019). Butterfly Fauna and Phenology in a Dry Forest of the Motagua Valley, Guatemala. *Journal of the Lepidopterist's Society* 73(3): 191-202. <https://doi.org/10.18473/lepi.73i3.a8>